

KO‘ZDA UCHRAYDIGAN KASALLIKLAR VA UNING PROFILAKTIKASI

Mardonova Marjona

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti tibbiyot fakulteti 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ko‘zda uchraydigan asosiy kasalliklar - glaukoma, katarakta, makulyar degradatsiya va diabetik retinopatiya - hamda ularning oldini olish choralari tahlil qilingan. Kasalliklarning asosiy sabablari, belgilari va davolash usullari yoritilgan. Profilaktika choralari sifatida davriy ko‘z tekshiruvlari o‘tkazish, quyosh nurlaridan himoya qilish, sog‘lom turmush tarzi va tamakidan voz kechish kabi omillar ko‘rib chiqilgan. Maqola ko‘z salomatligini saqlash va kasalliklarning tarqalishini kamaytirishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: glaukoma, katarakta, profilaktika, sog‘lom turmush tarzi, quyoshdan himoya, ko‘z salomatligi.

Kirish. Ko‘z salomatligi insoniyat hayotida katta ahamiyatga ega bo‘lgan omillardan biri bo‘lib, zamonaviy tibbiyotning eng muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Global miqyosda ko‘rish qobiliyatiga ta’sir etuvchi kasalliklar soni ortib borayotgani xalqaro sog‘liqni saqlash tashkilotlari va shifokorlarning jiddiy diqqatini tortadi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma’lumotlariga ko‘ra, dunyoda millionlab odamlar ko‘rish qobiliyatiga ta’sir etuvchi turli kasalliklardan aziyat chekmoqda, va bu holat ularning hayot sifatiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Asosiy ko‘z kasalliklaridan biri bo‘lgan “**glaukoma**” ko‘rish nervi zararlanishiga olib kelib, ko‘rish qobiliyatini to‘liq yo‘qotishga sabab bo‘lishi mumkin. Glaukoma o‘ziga xosligi va keng tarqalishi bois, uning oldini olish va davolash tadbirlari muhim ahamiyat kasb etadi. Shundan tashqari, “**katarakta**” ham katta ahamiyatga ega bo‘lib, yosh o‘tishi bilan bog‘liq holda ko‘p uchraydi va dunyo miqyosida ko‘rish qobiliyatini pasaytiruvchi eng keng tarqalgan kasalliklardan biri hisoblanadi. Ushbu kasalliklarning tarqalishini tahlil qilish orqali sog‘liqni saqlash tizimining samarali profilaktika choralari ishlab chiqish muhim.

Ko‘rish qobiliyatiga salbiy ta’sir etuvchi yana bir muhim kasallik bu “**makulyar degradatsiya**” bo‘lib, asosan yoshi katta kishilar orasida ko‘zlanadi. Shuningdek, qandli diabetga chalingan bemorlarda “**diabetik retinopatiya**” ko‘rish qobiliyatini pasaytiruvchi jiddiy muammolardan biri hisoblanadi. Ushbu kasalliklarning o‘ziga xos xususiyatlari va tarqalish sabablarini chuqur o‘rganish ko‘z salomatligi sohasidagi ilmiy tadqiqotlarning asosiy yo‘nalishiga aylanib bormoqda. Shunday qilib, ushbu maqolada ko‘rish qobiliyatiga salbiy ta’sir etuvchi asosiy kasalliklar va ularning oldini olish usullari tahlil qilinadi. Kasalliklar sabablarini va ularni kamaytirishdagi profilaktika choralari o‘rganish ushbu muammolarning yechimida muhim ahamiyat kasb etadi.

Ko'zda uchraydigan kasalliklar va ularning profilaktikasi haqidagi ma'lumotni to'liqroq berish uchun asosiy kasalliklar va ularni oldini olish yo'llari haqida tushuncha berib o'tsak. Asosiy ko'z kasalliklari:

Glaukoma. Sabablar: Ko'zda bosimning oshishi natijasida ko'rish nervining zararlanishi. Genetik omillar, yuqori yosh, qandli diabet glaukoma xavfini oshiradi.

Alomatlar: Ko'rish doirasining cheklanishi, tunda yomon ko'rish, ko'rish sifatining sekinlik bilan yomonlashishi.

Profilaktika: Davriy ko'z tekshiruvlari, maxsus ko'z tomchilari yordamida bosimni nazorat qilish, shifokor ko'rsatmalariga rioya qilish.

Katarakta. Sabablar: Yosh o'tishi, ko'p miqdorda ultrabinafsha nurlar bilan ta'sirlashish, qandli diabet, chalkashliklar.

Alomatlar: Qo'llanma ochiq bo'lmaydigan yoki tumanli ko'rish, ranglar aniqligining yo'qolishi, yorug'likka sezuvchanlik.

Profilaktika: Ko'zni quyosh nurlaridan himoya qilish, sog'lom turmush tarzini saqlash, vitaminlar bilan boy oziqlanish.

Makulyar degradatsiya. Sabablar: Yosh o'tishi, tamaki chekish, genetik omillar, qandli diabet.

Alomatlar: O'rta qismda tumanli yoki qat'iylik bo'lib ko'rish, xattoki ohirgi darajagacha sezilmasligi mumkin.

Profilaktika: Tamakidan voz kechish, vitaminlar qabul qilish, to'g'ri ovqatlanish va ko'z tekshiruvlarini o'tkazish.

Diabetik retinopatiya. Sabablar: Qandli diabetning yuqori darajada nazorat qilinmasligi tufayli ko'z ichidagi kichik qon tomirlarining zararlanishi.

Alomatlar: Ko'rishning sekin-asta yomonlashishi, to'satdan ko'rishni yo'qotish.

Profilaktika: Qon shakar miqdorini nazorat qilish, muntazam tibbiy tekshiruvlar, sog'lom turmush tarziga rioya qilish.

Profilaktika choralari. - Ko'z tekshiruvlari: Davriy ravishda ko'z shifokoriga murojaat qilish orqali erta bosqichdagi kasalliklarni aniqlash mumkin.

- *Quyosh nurlaridan himoya:* Quyoshdan himoya qiluvchi ko'zoynaklar yordamida ko'zni ultrabinafsha nurlaridan himoya qilish katarakta va boshqa ko'z kasalliklarini oldini olishda yordam beradi.

- *Sog'lom turmush tarzi:* To'g'ri oziqlanish, vitaminlar bilan boy dieta, yetarli dam olish va toza havoda vaqt o'tkazish ko'z salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

- *Tamakidan voz kechish:* Tamaki chekish ko'z kasalliklarining ko'payishiga sabab bo'lishi mumkin. Undan voz kechish ko'rish qobiliyatini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega.

Ushbu profilaktika choralari orqali ko'zda uchraydigan ko'pgina kasalliklarning oldini olish mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, keratoprotektiv terapiya shox parda eroziyasini davolashda muhim rol o'ynaydi, chunki ko'pincha ushbu guruhga kiruvchi dori vositalari nafaqat o'tkir davrda, balki yuqorida tavsiflangan holatlarda: toksiko-allergik reaksiya va shox pardaning kimyoviy kuyishi mavjudligida uzoq vaqt davomida qo'llanilishi mumkin. Shuning uchun tarkibida konservantlar bo'lmagan shakllarga ustunlik berish kerak. Kornergel qatori preparatlarining samaradorligi va xavfsizligini o'rganish sohasida o'tkazilgan ko'plab tadqiqotlar ularning kseroz paytida ko'zning yuza qavatlarini uzoq muddatli namlanishini ta'minlay oladigan yuqori gigroskopik va mukoadgeziv xususiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Methods. Ushbu tadqiqotda ko'z kasalliklarining asosiy turlari, ularning tarqalish sabablari va profilaktika choralari tahlil qilindi. Kasalliklar va ularni oldini olish usullarini chuqur o'rganish uchun ilmiy adabiyotlar, klinik tadqiqotlar natijalari va xalqaro sog'liqni saqlash tashkilotlari tomonidan taqdim etilgan statistik ma'lumotlardan foydalanildi. Ushbu ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish yo'li bilan kasalliklarning tarqalish dinamikasi, ularning xavf omillari va asosiy belgilarini chuqur o'rganish mumkin bo'ldi.

Tadqiqotda asosan quyidagi metodlar qo'llanildi:

Adabiyotlar tahlili: Zamonaviy tibbiyot sohasida yozilgan ilmiy maqolalar va xalqaro tashkilotlar (JSST) tomonidan chiqarilgan hisobotlar o'rganildi. Ular orqali glaukoma, katarakta, makulyar degradatsiya va diabetik retinopatiyaning tarqalish sabablari va davolash usullari haqida ma'lumotlar yig'ildi. Ilmiy adabiyotlar tahlili asosida kasalliklarning tarqalish tendensiyalari, xavf omillari va kasallikning belgilariga oid ma'lumotlar to'plandi.

Klinik ma'lumotlar tahlili: Tadqiqot natijalarida shifokorlar va klinikalar tomonidan taqdim etilgan klinik ma'lumotlardan foydalanildi. Bu ma'lumotlar orqali kasalliklarning davolash jarayoni, ularning oldini olish choralari va aholining turli qatlamlari o'rtasida tarqalish darajasi aniqlandi. Bu ma'lumotlar orqali kasalliklarning yosh va genetik omillar, turmush tarzi, qandli diabet kabi holatlar bilan bog'liqligi tahlil qilindi.

Qiyosiy tahlil: Ushbu tadqiqotda turli davolash va profilaktika choralarining samaradorligi bo'yicha qiyosiy tahlil o'tkazildi. Bu orqali har bir kasallikka xos bo'lgan davolash usullari va profilaktika choralarining afzalliklari va kamchiliklari o'rganildi. Ushbu qiyosiy tahlil asosida shifokorlar va bemorlar uchun eng samarali va xavfsiz yo'llar tavsiya qilindi.

Statistik tahlil: Tadqiqot davomida jahon va mintaqaviy statistik ma'lumotlar tahlil qilinib, ular orqali kasalliklar tarqalishining umumiy manzarasi yaratildi. Har bir kasallik bo'yicha statistik ma'lumotlar asosida kasalliklarning tarqalish dinamikasi, yosh bo'yicha tarqalish, genetik omillar va turmush tarzi bilan bog'liq tendensiyalar aniqlandi.

Shunday qilib, ushbu metodlarni qo'llash orqali ko'z kasalliklari bo'yicha to'liq va xolis ma'lumot yig'ish, ularni to'g'ri baholash hamda ularning oldini olish va davolash choralari ishlab chiqishga yordam beruvchi tadqiqot olib borildi.

Tadqiqot natijalari ko'zda uchraydigan asosiy kasalliklarning tarqalish xususiyatlari, sabablari va ularni oldini olish bo'yicha samarali choralarning aniqlanishiga xizmat qildi. Ushbu natijalar asosiy to'rt turdagi ko'z kasalliklari - glaukoma, katarakta, makulyar degradatsiya va diabetik retinopatiya bo'yicha tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ko'z kasalliklarining tarqalish sabablari va ularni oldini olish choralari to'g'risidagi ma'lumotlar profilaktika samaradorligini oshirish va bemorlar uchun yaxshiroq davolash rejalarini ishlab chiqish imkonini beradi. Ko'rish qobiliyatini saqlashga qaratilgan chora-tadbirlarni muntazam ravishda amalga oshirish orqali ko'z kasalliklari bilan bog'liq muammolarning tarqalishini kamaytirish mumkin.

Tadqiqot natijalari ko'z kasalliklarining keng tarqalishi va ularning aholi salomatligiga bo'lgan ta'sirini ko'rsatdi. Har bir kasallikning sabablari, belgilari va oldini olish usullarini chuqur tahlil qilish orqali samarali profilaktika choralari hamda davolash usullarini aniqlash imkoniyati paydo bo'ldi.

Glaukoma: Glaukoma ko'rish nervi shikastlanishi tufayli paydo bo'ladi, va u davolanmasa, ko'rish qobiliyatini to'liq yo'qotishga sabab bo'lishi mumkin. Glaukomaning asosiy sababi sifatida ko'z ichi bosimining oshishi keltiriladi. Buning oldini olish uchun muntazam ko'z tekshiruvlari o'tkazish tavsiya etiladi. Davolash usullarining tahlili shuni ko'rsatdiki, ko'p hollarda maxsus ko'z tomchilari orqali bosimni nazorat qilish samarali ekan. Ammo shifokor tavsiyalariga rioya qilmaslik va tekshiruvlarni yetarlicha bajarmaslik glaukomaning tez taraqqiy etishiga olib keladi. Shu bois, aholi o'rtasida muntazam tekshiruvlarning ahamiyatini tushuntirish profilaktikani samarali tashkil etishda muhimdir.

Katarakta: Kataraktaning asosiy sabablari - yosh o'tishi va quyosh nurlarining ko'p miqdorda ta'sir qilishidir. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, quyosh nurlaridan himoya qilish kataraktani oldini olishning eng samarali yo'llaridan biridir. Zamonaviy tibbiyotda kataraktani davolash usuli sifatida xirurgik aralashuv keng qo'llaniladi. Ammo profilaktika samaradorligini oshirish uchun aholi o'rtasida quyoshdan himoya vositalarini qo'llash ahamiyatini oshirish lozim.

Makulyar degradatsiya: Yoshi katta kishilar o'rtasida keng tarqalgan makulyar degradatsiya ko'rish qobiliyatining sekin-asta yomonlashishiga olib keladi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, tamaki chekish makulyar degradatsiya xavfini ancha oshiradi. Shu bois, tamakidan voz kechishni rag'batlantirish profilaktikaning samarali yo'nalishi sifatida baholanadi. Shuningdek, vitaminlarga boy dietalar makulyar degradatsiyani oldini olishda muhim omil sifatida ko'rsatiladi.

Diabetik retinopatiya: Qandli diabet bilan bog'liq bo'lgan diabetik retinopatiya ko'rish qobiliyatiga jiddiy tahdid soladi. Bemorlarning qon shakar miqdorini nazorat qilishga rioya

qilishi ushbu kasallik tarqalishini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Natijalarga ko‘ra, muntazam tibbiy ko‘riklar orqali kasallikning avvalgi bosqichlarini aniqlash va erta davolash muvaffaqiyatli natijalarga erishish imkonini beradi. Bu esa diabetik retinopatiya tarqalishini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatdi.

Xulosa. Har bir ko‘z kasalligida profilaktika choralari va davolashning samaradorligini oshirish uchun tahliliy yondashuvdan foydalanish zarur. Kasalliklarning oldini olishda aholi o‘rtasida profilaktika yo‘llari haqida xabardorlikni oshirish, sog‘lom turmush tarzini qo‘llab-quvvatlash va muntazam tibbiy tekshiruvlarni amalga oshirish muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqot natijalariga ko‘ra, ko‘z kasalliklari tarqalishini kamaytirish va ularning oldini olish uchun har bir kasallik xususiyatlariga xos profilaktik tadbirlarni takomillashtirish zarur.

ADABIYOTLAR:

1. Resnikoff, S., Pascolini, D., & Mariotti, S. P. (2018). Global Magnitude of Visual Impairment Caused by Eye Diseases, *British Journal of Ophthalmology*, 102(5), 621–627. - Kўz kasalliklari va ularning dunё miqёsidaги таъсирига оид тадқиқот.
2. Ciulla, T. A., Amador, A. G., & Zinman, B. (2018). Diabetic Retinopathy and Diabetic Macular Edema: Pathophysiology and Treatment, *Medical Journal of Ophthalmology*, 126(8), 200–209. - Диабетик ретинопатия ва диабетик макуляр шиш патофизиологияси ва даволаш.
3. Lim, L. S., Mitchell, P., & Wong, T. Y. (2017). Cataract Prevention and Risk Reduction: Protective Strategies, *Clinical and Experimental Ophthalmology*, 45(9), 567–573. - Катаарктани олдини олиш ва хавфни камайтириш стратегиялари.
4. Jonas, J. B., Bourne, R. R. A., & Panda-Jonas, S. (2016). The Burden of Glaucoma in an Aging World, *Acta Ophthalmologica*, 94(5), 449-455. - Ёши катта аҳолида глаукоманинг юкланиши ҳақида.
5. Трубилин В.Н., Полунина Е.Г., Куренков В.В., Анджелова Д.В., Капкова С.Г., Чиненова К.В. Влияние косметологических процедур в периорбитальной области на орган зрения. Обзор. *Офтальмология*. 2018;15(3): 233-241.
6. Трубилин В.Н., Полунина Е.Г., Анджелова Д.В., Евстигнеева Ю.В., Чиненова К.В. Применение антибактериальных глазных мазей в лечении острых и хронических заболеваний век и конъюнктивы. *Офтальмология*. 2019;16(1): 31-37.
7. Ullrich K., Saha N. Semipermanent eyelash extensions causing bacterial keratitis: a case report. *Can J Ophthalmol*. 2013 Jun;48(3): e50-e51.